

FRONTEIRA MARCADA: A MODERNIZAÇÃO PUNGENTE NAS PROPOSTAS DE INDUSTRIALIZAÇÃO DO EIXO OESTE DO PARANÁ

*Marked border: the pointing modernization in the industrialization proposals of the
West axis of Paraná*

*Frontera marcada: la fuerte modernización en las propuestas de industrialización del eje
Oeste del Paraná*

SOLEK, Karen Alessandra

Doutoranda no PPU UEM-UEL no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UEM
Prefeitura Municipal de Cascavel
karensolek@yahoo.com.br

CORDOVIL, Fabíola Castelo de Souza

Doutora e Docente no PPU UEM-UEL no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UEM
Universidade Estadual de Maringá- UEM
fscordovil@uem.br

RESUMO

Nos cinquenta anos desde a promulgação do “Tratado de Itaipu” cabe a reflexão territorial do alcance dos planejamentos industriais inculcidos para a Região da Fronteira Oeste do Paraná, receptora da Hidroelétrica Binacional de Itaipu na década de 1970. Sob os objetivos de um projeto de Nação, a implantação da então maior hidroelétrica do mundo marcou profundamente a organização do território da região de fronteira que se encontrava em disputa desde o século XIX. O artigo, decorrente de análise documental, apresenta um panorama sobre as justificativas do projeto de Itaipu em contraponto com os planejamentos estaduais para a industrialização. Os vários projetos e longos períodos de discussões diplomáticas internacionais, além das diferentes visões internas sobre as propostas de industrialização, apontam os desalinhamentos entre orientações federais e estaduais, com reflexos físico-territoriais sobre a hierarquia da rede de cidades da região de fronteira Oeste do Paraná.

Palavras-chave: Usina Itaipu. Integração regional. Eixo Industrial Oeste do Paraná.

ABSTRACT

In the fifty years since the promulgation of the “Treaty of Itaipu”, it is up to the territorial reflection of the scope of the industrial plans instilled for the Frontier Region Western Paraná, recipient of the Itaipu Binational Hydroelectric Power Plant in the 1970s. Under the objectives of a National project, the implementation of the then largest hydroelectric plan in the world had a profound impact on the organization of the territory in the border region that had been in dispute since the 19th century. The article, based on documental analysis, presents an overview of the justifications for the Itaipu project in contrast to state plans for industrialization. The various projects and long periods of international diplomatic discussions, in addition to the different internal views on the industrialization proposals, point to the misalignments between federal and state orientations, with physical-territorial effects on the hierarchy of network of cities in the western border region of Paraná.

Keywords: Itaipu Power Plant. Regional Integration. Western Paraná Industrial Axis.

RESUMEN

A los cincuenta años de la promulgación del “Tratado de Itaipu”, le toca al reflejo territorial del alcance de los planes industriales inculcados para la Región de la Frontera Oeste de Paraná, receptora de la Usina Hidroeléctrica Binacional de Itaipu en la década de 1970. Bajo los objetivos de Nación, la implementación de la entonces mayor hidroeléctrica del mundo tuvo un profundo impacto en la organización del territorio en la región fronteriza, que estaba en disputa desde el siglo XIX. El artículo, basado en análisis documental, presenta un panorama de las justificaciones del proyecto de Itaipu frente a los planes estatales de industrialización. Los diversos proyectos y largos períodos de discusiones diplomáticas internacionales, además de las diferentes miradas internas sobre las propuestas de industrialización, apuntan a los desajustes entre las orientaciones federal y estatal, con reflexiones físico-territoriales sobre la jerarquía de la red de ciudades de la región fronteriza occidental de Paraná.

Palabras clave: Usina de Itaipu. Integración Regional. Eje Industrial Paraná Oeste.

FRONTEIRA MARCADA: A MODERNIZAÇÃO PUNGENTE NAS PROPOSTAS DE INDUSTRIALIZAÇÃO DO EIXO OESTE DO PARANÁ

Atualmente, a Usina Hidroelétrica Binacional de Itaipu, considerada a maior geradora de energia limpa renovável do mundo, é um símbolo da concepção desenvolvimentista perseguida entre as décadas de 1950-1970. Reconhecida como uma das grandes obras do século XX, a Usina carrega a relevância do seu papel de transformação territorial, com significativos impactos ambientais e sociais. Com os cinquenta anos desde a promulgação do “Tratado de Itaipu”¹ e dos quase sessenta anos da assinatura da “Ata das Cataratas”, cabe uma reflexão sobre o alcance das diretrizes desses documentos no território e sobre os planejamentos industriais incutidos para a região da fronteira Oeste do Paraná, receptora dessa obra. Seguindo os objetivos de um projeto de Nação, as propostas e diretrizes formuladas no período contribuíram para consolidar a hierarquia da rede de cidades e marcaram profundamente a organização do território da fronteira que se encontrava em disputa internacional desde o século XIX.

Na década de 1950, a orientação para o desenvolvimento industrial do Paraná era pauta dos governadores, não só por um desejo de revisão da vocação agrícola de economia primário-exportadora do Estado, mas, também, devido à evasão de renda da agricultura, notadamente do café, devido à conexão econômica com o estado de São Paulo (OLIVEIRA, 2002; TRINTIN, 2006). A concepção de incentivo regional à industrialização estava amparada nas correntes teóricas da dependência, tema abordado por autores como Oliveira (2013), Padis (1981) e Izepão (2013).

Estudos amplos sobre o vale do Paraná, juntamente com o vale do rio Uruguai, indicavam as vantagens competitivas de aproveitamento econômico com vistas à possibilidade de integração latino-americana por essas bacias hidrográficas (CHIQUITO, 2017). Para isso seriam necessários investimentos de infraestruturas em energia e transporte, setores considerados prioritários ao desenvolvimento econômico descritos na investigação da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (CMBEU) de 1952 (CHIQUITO, 2017; GARDIN, 2009).

Para superar as deficiências competitivas do Estado foram criados vários órgãos de apoio à administração pública, destacando-se a criação da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL, 1954) e da Companhia de Desenvolvimento do Paraná (CODEPAR, 1962), sob a influência e subsídios do Conselho Consultivo do Planejamento Econômico do Paraná (PLADEP), criado em 1955 (CORDOVIL e FARIA, 2022).

¹ O Tratado de Itaipu foi o instrumento legal firmado entre o Brasil e o Paraguai, em 26/04/1973, visando o aproveitamento hidroelétrico dos recursos do Rio Paraná pelos dois países, entre o trecho de Salto Grande de Sete Quedas até a Foz do rio Iguaçu. Antes desse documento houve a declaração inicial, em 1966, da “Ata das Cataratas ou Ata do Iguaçu” propondo a divisão igualitária de recursos; a formação de uma Comissão Mista Técnica Brasileiro-Paraguaia em 1967; e a “Declaração de Assunção” sobre o aproveitamento de rios internacionais de 1971. Somente em 1974 foi formada a entidade binacional Itaipu, empresa internacional de gerenciamento e construção da usina (ITAIPU, s.d).

No panorama de justificativas de implantação do projeto de Itaipu, tanto no âmbito estadual quanto no federal, e nos discursos da segurança nacional, o presente artigo discute a evolução das proposições de planejamento para a industrialização do Eixo Oeste do estado do Paraná que contribuíram para a organização físico-territorial da região. A pesquisa parte de análise documental, com levantamento de planos e leis de vários acervos que contribuíram para o conteúdo teórico. Justifica-se esta pesquisa de revisão histórica na observação de realinhamento industrial da região de fronteira Oeste paranaense, uma das últimas áreas do Estado a ter o seu processo de colonização e de ocupação populacional completado, sendo considerada a região menos desenvolvida do Paraná, seja em sua rede urbana, seja em sua rede de infraestrutura para a implantação de novas indústrias nas décadas de 1960-1970.

As infraestruturas e estudos para a industrialização

A infraestrutura de rodovias foi um dos temas mais relevantes para a integração nacional desde a década de 1930. Os investimentos para a construção de estradas foram reforçados na década de 1950, coerente com o pensamento desenvolvimentista de enfoque rodoviarista. Alinhadas a isso, as vias de formações precárias, criadas a partir das trilhas e estradas de leito carroçável da região de fronteira, foram sendo remodeladas e readaptadas, tanto em planos do governo do Estado quanto nos Nacionais, visando o escoamento da madeira extrativista e do café para a capital Curitiba (SOARES e CORDOVIL, 2023). Evidencia-se que o enfoque rodoviarista foi uma escolha, um alinhamento intencional, entre os governos federal e estadual dentre as outras possibilidades de modais existentes como o ferroviário, aéreo e fluvial que oportunizavam um parco acesso à região da fronteira (SOARES e CORDOVIL, 2023).

Estudos com enfoque regional também foram realizados a partir da criação da Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguaí (CIBPU), órgão interestadual formado pelos estados brasileiros componentes da bacia hidrográfica (Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sob o comando de São Paulo), atuante entre 1951-1972 (GARDIN, 2006). Os estudos para o desenvolvimento regional propunham ações para um plano geral de transporte intermodal (CHIQUITO, 2010). Contudo, a exploração dos recursos hídricos e hidroviários estavam além dos limites das administrações estaduais, na perspectiva de ligação entre as bacias Paraná e Paraguai, rios não exclusivamente nacionais. As iniciais concepções de desenvolvimento geral da CIBPU se transformaram a partir de 1958, tendo em vista a vedação de transformação da instituição em órgão estatal federal². Com a redução de atuação, priorizou-se ações, entre elas, um plano de aproveitamento hidroelétrico do rio Paraná e seus afluentes.

² A CIBPU (1951-1972) foi uma das únicas experiências de planejamento regional no Brasil centrada no desenvolvimento de bacias hidrográfica. Baseado no modelo territorial de planejamento norte-americano os estudos diferiam dos usuais agrupamentos em setores da economia para o impulsionamento da industrialização nacional. As ações propuseram projetos técnicos para uma região não contemplada pela Constituição de 1946, e o órgão estabeleceu-se estrategicamente com estrutura interestadual. A proposta de federalizar a comissão nunca foi efetivada e suas atribuições foram sobrepostas por uma superintendência federal em 1956, minando tal expectativa, mas manteve-se como órgão consultivo e de apoio a projetos até 1972 (GARDIN, 2006).

Apesar dos estudos para a integração fluvial, os esforços do governo estadual em alinhamento com o federal continuaram sobre a proposta rodoviária. Para a estruturação do Eixo Oeste, a BR-35 foi readequada como ligação rodoviária leste-oeste (1958-1969) e, com a instalação de obras de arte de infraestrutura entre Foz do Iguaçu e o porto de Paranaguá, passou a ser denominada BR-277. A importância da BR-277 foi ampliada na consideração de “corredor de exportação”, sendo destacada como um esforço de modernização nos Planos Nacionais de desenvolvimento (1972-1974) (BRASIL, 1974, p.44).

Estendia-se também às novas conexões rodoviárias e ferroviárias desenvolvidas no sentido Leste-Oeste que rompiam a natural geografia dos rios da Bacia [do Prata], no sentido Norte-Sul, e favoreciam a saída da produção do *hinterland* em direção ao Atlântico, através dos superportos de Santos, Paranaguá e Rio Grande, tornando desatualizados os de Buenos Aires e Montevidéu (ZUGAIB, 2006, p.118-119).

Zugaib (2006) destaca que a BR-277 veio a assumir, na década de 1980, uma importância internacional, exportando produtos, inclusive paraguaios e argentinos, pelo porto de Paranaguá, diminuindo as situações de rivalidade entre os países vizinhos, forçando ações de integração e possibilitando uma nova era geopolítica dos países do Cone Sul.

Mesmo com as primeiras organizações territoriais e de infraestrutura de transporte a proposta do eixo de industrialização para a região Oeste ainda precisava ser criado. Dentro das condições existentes, levando-se em conta as incipiências urbanas locais das principais cidades, foram feitas propostas pelo Estado para formar o Eixo industrial Oeste (EIO). Neste sentido são destacados os embates de conformação hierárquica das cidades de Foz do Iguaçu e Guaíra na região de fronteira. Estas cidades tiveram suas origens em objetivos diversos mas, para a proposta da década de 1970 de formação do EIO, suas competências foram realinhadas (SOARES e CORDOVIL, 2023).

As escolhas da posição de Itaipu pelo potencial hidroelétrico

Para entender a escolha do município de Foz do Iguaçu como local de implantação da Usina de Itaipu, é necessário discorrer sobre o papel da cidade de Guaíra, localizada também na fronteira do Paraguai tendo como limite o rio Paraná, distando aproximadamente 200 km de Foz do Iguaçu.

O potencial energético decorrente do aproveitamento hidroelétrico do Salto das Sete Quedas, no rio Paraná, na altura da cidade de Guaíra, já era comentado por viajantes e exploradores desta região desde o início do século XX (LIMA, 2004).

A cidade de Guaíra foi instalada pelas necessidades de um embarcadouro de uma companhia estrangeira (*obrage*), com concessão de exploração da erva-mate e madeira desde os tempos do Império brasileiro. O rio Paraná seguia em montante navegável até este ponto. A sequência das corredeiras vorazes de Sete Quedas representava um empecilho e impedia o deslocamento de embarcações pelo baixo Paraná (figura 1, trecho A). A companhia privada chegou a implantar uma ferrovia de uso exclusivo como alternativa às dificuldades de navegabilidade (linha vermelha tracejada figura 1). Outra opção era o acesso regular de navios vindos da Argentina com o transporte de trabalhadores e erva-mate, partindo da cidade de Posadas (figura 1, trecho B). Dalí assumia outros portos sazonais às margens do rio Paraná, até Porto Mendes, último ponto de

acesso antes do bloqueio de Sete Quedas (LOPES, 2002). O núcleo de Foz do Iguaçu, fundada na perspectiva da segurança nacional e nacionalização das fronteiras, foi uma das primeiras povoações de iniciativa brasileira na região na virada para o século XX e indicava a entrada no território paranaense.

Figura 1: Mapa esquemático do detalhe da Região Sul do Brasil e suas principais hidrovias

Fonte: Mato Grosso do Sul (Estado), 2012 - adaptado pelas autoras

Entre as décadas de 1930-1970, houve várias tentativas de tratativas entre os países limítrofes (Brasil, Paraguai e Argentina) para um aproveitamento multinacional dos rios internacionais de curso sucessivo, prejudicadas por discussões de tensões geopolíticas de domínio da Bacia do Prata e da competição para a preponderância industrial na América Latina (ZUGAIB, 2006; ITAIPU, s.d.). Estudos do potencial de Sete Quedas com aproveitamento somente brasileiro foram feitos, mas sem muitos resultados favoráveis (PEREIRA, 1974).

De maneira preliminar, desde o início da década de 1950 a CIBPU já dedicava esforços para um plano de aproveitamento hidroelétrico do rio Paraná e seus afluentes, integrado a um programa de navegabilidade (CHIQUITO, 2010; LIMA, 2004). No Departamento de Estudos e Projetos (DEP) da CIBPU, a partir de 1961, foram feitos vários estudos técnicos sobre as possíveis localizações de uma ou de várias hidroelétricas no Rio Paraná, aproveitando-se do potencial das Sete Quedas em Guaíra e a navegação interior dos rios Tietê e Paraná (CHIQUITO, 2010). Contudo, foi verificado que o potencial energético aumentava conforme distanciava-se do Alto Paraná (Guaíra) para o Baixo Paraná (Foz do Iguaçu), atingindo as águas compartilhadas com os países vizinhos (LIMA, 2004).

Direcionados a um entendimento bilateral, os gestores de Brasil e Paraguai firmaram a “Ata do Iguaçu ou das Cataratas” em 22 de junho de 1966. O documento representou a parceria para estudar e aproveitar conjuntamente o potencial hidroelétrico do trecho do rio Paraná fronteiro instituída pela Comissão Mista Técnica Brasileiro-Paraguaia (CMTBP) em 1967 (GARDIN, 2006). Os estudos realizados pela CIBPU de levantamentos no rio Paraná de análise topográfica, hidrológica e geológica foram referenciais para a CMTBP (GARDIN, 2006).

No ano de 1970, foi realizada a licitação internacional para a escolha das empresas responsáveis pela elaboração preliminar do projeto. Os vencedores da concorrência abrangeram o consórcio composto pela empresa americana IECO e a italiana Electroconsult (ELC), com início dos trabalhos no ano de 1971 (FREITAS, s.d.; CAMPOS, 2017).

Após várias discussões diplomáticas e sob protestos argentinos, ano de 1971, promulga-se a “Declaração de Assunção”, na qual se estabelece que a Argentina seria legalmente excluída da consulta de instalação da hidroelétrica por não ter sua “soberania compartilhada” no trecho escolhido, ou seja, entre Foz do Iguaçu e Guaíra (ZUGAIB, 2006, p.111). O país argumentava poder ser prejudicado em seus direitos e interesses sobre as águas do rio, bem como quanto a inviabilidade de construção de uma usina hidroelétrica em projeto no seu território. A discussão era pautada mais sobre o uso de potenciais do que qualquer questão ambiental.

Foram investigados dez possíveis locais para a barragem e cinquenta alternativas de aproveitamento para Itaipu, levando-se em conta a hidroelétrica argentina. A versão final, nos termos do “Tratado de Itaipu” de 26 de abril de 1973, priorizou a “construção de uma barragem única próxima ao extremo jusante, no local denominado Itaipu” (ANDRIOLO e BETIOLI, s.d., p.31).

A usina de Itaipu, talvez por seguir uma outra orientação, diferente da concepção de aproveitamento múltiplo [proposta pela CIBPU], foi construída sem conter as eclusas de navegação, vindo a constituir-se hoje no único obstáculo ao transporte fluvial entre o alto e o médio cursos do rio Paraná, como também em toda bacia do Prata (GARDIN, 2006, p.92).

Em 17 de maio de 1974, houve a constituição do condomínio Itaipu Binacional, entidade responsável pelo gerenciamento da construção e operação do empreendimento (ANDRIOLO e BETIOLI, s.d.). O consórcio brasileiro-paraguaio de empresas liderado pela brasileira Mendes Junior executou o projeto (1974-1985) (CAMPOS, 2017). A primeira etapa das obras civis foi iniciada em 1975 (ANDRIOLO e BETIOLI, s.d.).

A escolha de posicionamento da usina hidrelétrica no município de Foz do Iguaçu foi estratégica por proporcionar uma maior altura da barragem (120 metros de queda para operação das turbinas),

bem como por impedir a navegabilidade do rio e acesso fluvial para as águas acima do Estado do Paraná, a serviço da segurança nacional (ZUGAIB, 2006). A represa de Itaipu inundou cerca de 1.350 km² com a elevação do nível de água do rio Paraná, formando o lago de Itaipu com aproximadamente 200 km de extensão, submergiu dois núcleos urbanos e as Sete Quedas (PEREIRA, 1974) (figura 2). Os impactos sócio-ambientais e políticos da obra são tema dos autores Fabrini e Dias (2012).

Figura 2: Instalações da Usina hidroelétrica de Itaipú, com destaque para o Portal de entrada do prédio de controle da Usina de Itaipu.

Fonte: FERNANDES, 2021; ITAIPÚ, 2019; TRIPADVISOR, s.d.

As propostas para a industrialização do Eixo Oeste paranaense

Antes das mudanças do efetivo funcionamento de Itaipu decorrentes da formação do lago em 1982, o governo do estado do Paraná formulou propostas diferenciadas visando a industrialização da região de fronteira.

A problemática que se apresentava era a de que, apesar dos esforços de planejamento estadual e municipais ocorridos no decorrer da década de 1960, mantinha-se o desequilíbrio das redes urbanas. O insucesso era atribuído principalmente ao êxodo rural de todo o Paraná, com intensos fluxos migratórios e urbanização intensiva. A situação forçou um deslocamento do conceito dos polos de desenvolvimento para os de “equilíbrio” (BRASIL, 1974). “Este deslocamento [na década de 1960] da linha da atuação reflete o deslocamento do foco para uma política voltada para a implantação de cidades e de indústrias sob o respaldo da concepção dos polos de

desenvolvimento” (CHIQUITO, 2010, p.18). A teoria dos “polos de crescimento”, de François Perroux, e dos modelos de desenvolvimento econômico da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), foram utilizadas nos estudos de propostas para a industrialização regional paranaense.

Os estudos considerados do governo Estadual partiram da proposta do Plano de Desenvolvimento do Paraná (PDP) de 1963. Após o PDP, outras iniciativas incluíram diversos planos, como: a Política de Desenvolvimento Urbano para o Estado do Paraná (PDU-PR) de 1973 (PARANÁ, 1973); o Projeto Técnico Econômico dos Eixos Industriais do Paraná (PROEI) (IPARDES, 1975); e Planos Regionais Industriais (PRI) (UFPR, 1975), os dois últimos publicados em 1975.

Nos estudos contratados pelo Governo do Estado para obter subsídios para o planejamento territorial, orientado por regiões e integração estrutural, foram analisadas as capacidades de polarização dos núcleos urbanos existentes em relação a suas funções regionais. A partir destas definições foram escolhidas cidades-polo em apoio a propagação do desenvolvimento (CORDOVIL e FARIA, 2022).

Em paralelo, ocorreu o financiamento da mecanização rural, a expansão da sojicultura e a instalação de um parque de beneficiamento do produto, com indicadores a partir de 1969. A soja seria o produto principal de exportação paranaense, e a exportação de carne e derivados a atividade secundária, em complemento a atividade principal (BOSI, 2014). Foram as atividades da agroindústria que indicaram o diferencial do EIO.

Os planos formulados pelo Estado, mesmo apontando deficiências de infraestrutura, a fragmentação interna das regiões e a pouca diversificação produtiva, tentaram atingir os objetivos de descentralização do parque industrial expresso no Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND) com vigência entre 1972-1974, e no II PND, vigente entre 1975-1979.

A Política Nacional de Desenvolvimento, na orientação para as estruturas urbanas, além da integração do território, propôs o equilíbrio do sistema urbano nacional por polos secundários, em núcleos urbanos de porte médio, visando a desconcentração industrial e interiorização do desenvolvimento. Os planejamentos objetivaram traçar racionalmente as definições de investimento para uma hierarquia urbana estruturada em cidades-polo, fortalecendo-as regionalmente para, com isso, evitar a migração populacional para os grandes centros (ANDRADE, 2001). Essas forças de intencionalidade, nem sempre alinhadas, apresentaram diferenças constatáveis nas aplicações de investimentos de infraestrutura (PERIS, 2002). Observa-se, nos dados dos estudos citados, o amadurecimento da conformação físico-territorial do EIO.

A hipótese do Sistema Tripolar³ em relação a articulação do Eixos industriais do Paraná já havia sido levantada em estudos do BADEP de 1972, depois foi sendo utilizado nos demais estudos já citados

³ O PDU-PR apresentou alternativas formuladas à luz dos levantamentos que consideravam as diferentes interações entre as cidades e visavam atingir o equilíbrio territorial, nos modelos de Sistema Polinuclear, Sistema Biaxial e Sistema Tripolar. Seu documento preliminar definiu três Polos Axiais nos quais formariam um anel contemplando as regiões dinâmicas do Estado para “[...] onde deveriam se concentrar os esforços públicos para o incentivo ao Setor Secundário” (PERIS, 2002, p. 49). Foram indicados os polos axiais: Curitiba-

populacional, crescimento urbano desordenado da cidade, surgimento de áreas irregulares e deficiências de infraestrutura (SOARES e CORDOVIL, 2021). Paralelamente, Foz do Iguaçu apresenta um aumento vertiginoso em sua população, saltando de aproximadamente 34 mil habitantes em 1970, para 136 mil pessoas em 1980. Guaíra permaneceu estagnada em sua configuração populacional.

Os planos formulados dão indícios dos esforços do Estado em tentar a integração do Eixo com Guaíra, cidade turística isolada da fronteira, na iminência de perder seus atributos conforme intenções manifestas na Ata das Cataratas, em 1966. Do outro lado, o planejamento Federal visava um projeto de nação por meio da industrialização. Para isso, propunham-se os acordos de viabilização da produção de energia elétrica renovável com a instalação da Usina Hidroelétrica Binacional de Itaipu com investimentos explícitos no II PND (1975-1979).

Considerações finais

O presente estudo indicou que as indefinições para a conformação do Eixo Industrial Oeste do Paraná estiveram vinculadas a um desalinhamento político de intencionalidades entre o governo Estadual e Federal. Os planos estaduais analisados visaram forçar uma integração com Guaíra sem considerar as análises de custos que apontavam inviabilidades para um parque industrial nessa direção. Já no âmbito federal, o plano desenvolvimento não parece ter sido sensível às necessidades locais e regionais do EIO, mantendo-se focado em oportunidades energéticas e nas tratativas internacionais para a execução do mesmo intento, dentro do interesse nacional.

As proposta de integração regional por vários modais de transporte já existia nessa região de fronteira desde meados da década de 1950, com os estudos da CIBPU. Tais estudos foram utilizados como base para as definições da localização da usina de Itaipu visando seu potencial energético, mas pouco considerados como proposta de integração a toda América Latina. A Usina, como bloqueio, foi estratégica por impedir a navegabilidade do rio e acesso fluvial para as águas acima do Estado do Paraná (Norte-Sul), a serviço da segurança nacional. A integração do “corredor de exportação” acabou ocorrendo na ligação rodoviária Leste-Oeste, pela BR-277, via terrestre aos portos brasileiros estendida aos países vizinhos (ver figura 3).

A implantação das infraestruturas de energia e transporte sobre o EIO diminuíram as tensões geopolíticas de domínio da Bacia do Prata e a competição para a preponderância industrial na América Latina. Também, oportunizaram uma nova visão de integração de mercados ao Cone Sul a partir da década de 1980. Contudo, para a região, o resultado dessas escolhas tiveram grandes impactos ambientais, na submersão das Sete Quedas, bem como o alagamento de áreas de cultivo agrícola, minimizados pelo discurso desenvolvimentista visando a modernização, mesmo que pungente. Os impactos sociais, em parte pelas desapropriações compulsórias, que fomentaram o êxodo rural intenso, refletiram-se na configuração urbana e regional de forma excludente a partir da década de 1970, forçando um novo modelo hierárquico da rede de cidades e estagnação de Guaíra com a perda de seu atrativo turístico.

A análise das contradições ocorridas para a construção da Usina de Itaipu evidencia os percalços políticos internos e externos, bem como sociais, para a construção do Estado-nação modernos, para

a qual se vinculou a implantação de equipamentos e infraestrutura, focados muito além do planejamento territorial para o Eixo Oeste do Paraná feito pelo governo estadual.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, Thompson A.; SERRA, Rodrigo V. (Orgs.). **Cidades médias brasileiras**. Rio de Janeiro: IPEA, 2001.
- ANDRIOLO, Francisco Rodrigues; BETIOLI, Ideval. **Obras de concreto de Itaipu: desenvolvimento, controle, qualidade, durabilidade...** 40 anos depois. Itaipu Binacional [on line], s.d.
- BOSI, Antônio P. (Org.). **Trabalho e trabalhadores no processo de industrialização recente no oeste do Paraná (1970-2010): estudos sobre a cadeia avícola**. Jundiaí: Paco Editorial, 2014.
- BRASIL. **I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND): 1972-1974**. Brasília, 1971.
- BRASIL. **II PND: Plano Nacional de desenvolvimento (1975-1979)**. Brasília, 1974.
- CAMPOS, Pedro H. P. A trajetória da Mendes Júnior: um caso emblemático de uma das empreiteiras da ditadura. *In*: XII Congresso Brasileiro de História Econômica e 13ª Conferência Internacional de História de Empresas. Niterói, 2017.
- CHIQUITO, Elisângela de A. A Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguaí (CIBPU) e o planejamento regional no Brasil (1951-1972). **Anais: I Enanaparq - Encontro Nacional da ANPARQ**. Rio de Janeiro, 2010.
- CHIQUITO, Elisângela de A. **A Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguaí: do planejamento de vale aos polos de desenvolvimento**. São Paulo: Alameda, 2017.
- CORDOVIL, Fabíola C. S.; FARIA, Rodrigo S. A dimensão territorial no planejamento do Paraná: planos e instituições nas décadas de 1960 e 1970. *In*: Seminário de investigação, ensino e difusão do Laboratório Colaborativo: dinâmicas urbanas, patrimônio, artes, VIII, 2022, Mértola, Portugal. **Anais**. Portugal: Instituto Universitário de Lisboa, v. 1. p. 31-44.
- FABRINI, João E.; DIAS, Edson dos S. (orgs.). **Dinâmica territorial e ambiental em espaço de fronteira**. Cascavel-PR: Edunioeste, 2012.
- FERNANDES, Luiz. Concedendo a Itaipu Binacional. *In*: Blog Boa Viagem, 2021. Disponível em:<<https://boaviagem.org/usina-de-itaipu/>>. Acesso maio 2023.
- FRAZÃO, Dilva. Paulo Mendes da Rocha: arquiteto brasileiro. *In*: ebiografia. Disponível em:<https://www.ebiografia.com/paulo_mendes_da_rocha/>. Acesso maio 2023.
- FREITAS, Eduardo. A polêmica sobre a Usina de Itaipu. *In*: Mundo Educação, s.d. [on line]
- GARDIN, Cleonice. **A Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguaí no planejamento regional brasileiro (1951-1972)**. Dourados, MS: Editora da UFGR, 2009.
- INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (IPARDES). **PROEI: Projeto técnico econômico dos Eixos Industriais do Paraná**. Curitiba, 1975.
- ITAIPU BINACIONAL. **Nossa história**. Disponível em:<<https://www.itaipu.gov.br/nossahistoria>>. Acesso maio 2023.
- IZEPÃO, Rosalina Lima. **O planejamento governamental no Paraná: economia, estado e política econômica**. Maringá: Eduem, 2013.

LIMA, Ivone Teresinha Carletto de. **Itaipu: as faces de um mega projeto de desenvolvimento (1930-1984)**. Niterói (Tese doutorado) – Universidade federal Fluminense/Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 2004.

LOPES, Sérgio (2002). **O território do Iguacu no contexto da “Marcha para Oeste”**. Cascavel, PR: Edunioeste, 2002. (Coleção Thésis).

MATO GROSSO DO SUL (Estado). **Plano de Desenvolvimento e integração da Faixa de Fronteira**. SEMAC, SEPROTUR, NFMS. 2012.

OLIVEIRA, Dennison. **Urbanização e industrialização no Paraná**. Curitiba: SEED, 2002. (Coleção história do Paraná; textos introdutórios).

OLIVEIRA, Francisco. **Crítica à razão dualista / O Ornitorrinco**. 1 ed., 4. reimpr. São Paulo, SP: Boitempo, 2013.

PADIS, Pedro Calil. **Formação de uma economia periférica: o caso do Paraná**. São Paulo, editora Hucitec, 1981.

PARANÁ (Governo do Estado). **Política de desenvolvimento urbano para o Estado do Paraná (PDU)**. Curitiba: UFPR, 1973.

PEREIRA, Osny D. **Itaipu prós e contras: ensaio sobre a localização, no Brasil, da maior barragem do mundo e suas implicações em nossa política continental**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974 (Série Estudos Brasil e a América Latina). v.22.

PERIS, Alfredo Fonseca. **Trilhas, rodovias e eixos: um estudo sobre desenvolvimento regional**. Cascavel: Edunioeste, 2002. (Coleção Thésis).

SOARES, Karen A. Solek. CORDOVIL, Fabíola C. de Souza. **As cidades da faixa de fronteira paranaense: gênese e ressignificação até meados do século XX**. In: XX Enanpur. Belém-PA, 2023.

SOARES, Karen A. Solek. CORDOVIL, Fabíola C. de Souza. **A presença das redes de infraestrutura em áreas de irregularidade urbana: elementos da fluidez de capital**. In: 3º SIALAT - Seminário Internacional América Latina. Belém-PA, 2021. p.843-862.

TRINTIN, Jaime G. **A nova economia paranaense: 1970-2000**. Maringá-PR: Eduem, 2006.

TRIPAVISOR. **Imagem do prédio de controle da Usina de Itaipu**. Disponível em: <https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g303444-d318113-i301511579-Itaipu_Dam-Foz_do_Iguacu_State_of_Parana.html>. Acesso maior 2023

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR). **Planos Regionais Industriais: Leste, Norte e Oeste do Paraná (PRI)**. Curitiba, 1975.

ZUGAIB, Eliana. **A hidrovía Paraguai-Paraná**. Brasília: Funag, 2006.